

MUSIQA NAZARIYASINI CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) TEXNOLOGIYASI ORQALI O'QITISH: METODIK YONDASHUVLAR VA AMALIYOT

Rasulova Homidabonu Nu'monxon qizi

QDU "Musiqqa nazariyasi" kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18154327>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezisdagi CLIL (Content and Language Integrated Learning) texnologiyasi asosida musiqqa nazariyasi fanini o'qitishning nazariy-metodik asoslari, pedagogik imkoniyatlari va amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Tezisdagi CLIL yondashuvi orqali musiqqa nazariyasi darslarini samarali tashkil etish, til va musiqqa kompetensiyalarini bir vaqtda shakllantirishga yo'naltirilgan metodik yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: musiqqa nazariyasi, CLIL texnologiyasi, integratsiyalashgan o'qitish, metodika, til va ontent integratsiyasi.

Аннотация

В данной научной работе анализируются теоретические и методологические основы, педагогические возможности и практическая эффективность преподавания теории музыки на основе технологии CLIL (интегрированное обучение содержанию и языку). В работе предлагаются методические решения, направленные на эффективную организацию уроков теории музыки и одновременное формирование языковых и музыкальных компетенций посредством подхода CLIL.

Ключевые слова: теория музыки, технология CLIL, интегрированное обучение, методология, интеграция языка и содержания.

Abstract

This scientific thesis analyzes the theoretical and methodological foundations, pedagogical possibilities and practical effectiveness of teaching music theory based on CLIL (Content and Language Integrated Learning) technology. The thesis proposes methodological solutions aimed at effectively organizing music theory lessons and simultaneously forming language and music competencies through the CLIL approach.

Keywords: music theory, CLIL technology, integrated teaching, methodology, language and content integration.

KIRISH

Bugungi ta'lim maydonida tillarni o'rganish bilan kasbiy fanlarni birlashtirgan pedagogik yondashuvlar samaradorligi katta ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, musiqqa nazariyasi kabi abstrakt kontentli fanlarda CLIL texnologiyasini tatbiq etish talabalarda til kompetensiyasini oshirish bilan birgalikda musiqqa nazariyasi bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi (Coyle, Hood & Marsh, 2010; Mehisto, Marsh & Frigols, 2008).

CLIL — bu kontent (fan) va tilni bir vaqtda o'rganishga yo'naltirilgan integratsiyalashgan yondashuv bo'lib, musiqqa nazariyasi darslarida ingliz yoki boshqa chet tilida kontentni yetkazishda samarali qo'llanilishi mumkin.

Bu tezis quyidagi savollarni o'rganadi:

- CLIL texnologiyasining pedagogik asoslari va musiqqa nazariyasi faniga mosligi;
- Musiqqa nazariyasi fanini CLIL orqali o'qitishning metodik xususiyatlari;
- Amaliy tajriba natijalari va didaktik materiallar taklifi.

ASOSIY QISM

CLIL — kontent va tilni birlashtirgan o‘qitish yondashuvi bo‘lib, u orqali talabalar o‘rganilayotgan fan bo‘yicha bilim bilan birga, shu tilni ham faol qo‘llaydi. CLIL — til o‘rganishdan ko‘ra til orqali o‘rganish (learning through language) asosiga quriladi (Coyle, Hood & Marsh, 2010). CLILning 4C modeli mavjud:

- ✓ Content – kontent (fan kontenti);
- ✓ Communication – til orqali muloqot;
- ✓ Cognition – fikrlash ko‘nikmalari;
- ✓ Culture – madaniy kontekst.

Bu model musiqa nazariyasi darslarida: notalar, ritmik strukturalar, harmoniyalarni anglatalash; terminologiyani chet tilida mustahkamlash; madaniy kontekst orqali musiqa tafakkurini rivojlantirish imkonini beradi.

Musiqa nazariyasi va CLIL integratsiyasi

Musiqa nazariyasi — notalar, temp, oktava, interval, ritm, harmoniyalar kabi abstrakt kontseptlarni o‘z ichiga oladigan fan. CLIL bu kontseptlarni o‘rganishda til vositasida chuqurlashtirishga yordam beradi.

Metodik tamoyillar: Darslar ingliz yoki ikki tillik (uzbek/ingliz) kontent asosida olib boriladi. Terminologiya oldindan tanishtiriladi va kontekstual mashqlar bilan mustahkamlanadi. Vizual, audio va kinestetik materiallar qo‘llaniladi. Misol:

Tema: Interval va oktava tushunchasi

Terminlar chet tilida tanishtiriladi: “interval”, “octave”, “major”, “minor”.

Audio materiallar orqali interval tanish. Talabalar yoshga mos ingliz tilidagi topshiriqlarni bajarar ekan, musiqa nazariyasi kontenti bilan tilni birga o‘rganadilar.

CLILning musiqa nazariyasi ta‘limiga afzalliklari

Talabalar musiqa nazariyasi terminlarini chet tilida aktiv qo‘llaydi. Integratsiyalashgan yondashuv kontentni mustahkamlashni ta‘minlaydi. Kommunikativ ko‘nikmalar va musiqa tafakkuri bir vaqtda rivojlanadi. Darslar qiziqarli va interaktiv bo‘ladi.

Amaliy tadqiqot va materiallar taklifi

Tadqiqot davomida 2 guruhda SINOV o‘tkazildi: Ya‘ni, Nazorat guruhi – an‘anaviy uslubda. Eksperimental guruhi – CLIL asosida. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, CLIL guruhi: terminologiya bo‘yicha 18% yuqori natija ko‘rsatdi; musiqa nazariyasi kontentini tushinishda sezilarli farq bor edi. Quyidagi didaktik materiallar taklif etiladi: Ingliz tilida musiqa terminlari lug‘ati; Interaktiv prezentatsiyalar (ritm, interval, harmonik struktura); Audio-topshiriqlar va roller o‘yinlari.

XULOSA

Xulosa o‘nida shuni aytish joizki, CLIL texnologiyasi musiqa nazariyasi darslarini yanada samarali, interaktiv va ikki tilda o‘qitishni ta‘minlaydi. Bu yondashuv nafaqat kontentni chuqur o‘zlashtirish, balki chet tilida kommunikativ kompetensiyani ham shakllantiradi. Xususiyl metodik materiallar va CLILga mos topshiriqlar dars samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press, 2010.
2. Mehisto, P., Marsh, D., & Frigols, M. J. Uncovering CLIL: Content and Language Integrated

Learning in bilingual and multilingual education. Macmillan Education, 2008.

3. Dalton-Puffer, C. CLIL Classroom Discourse: Research from Europe. John Benjamins Publishing, 2007.

4. Marsh, D. Key Concepts for CLIL Teaching. Cambridge University Press, 2012.

5. CERCLES (European Network for Content and Language Integrated Learning) materiallari.

6. Rasulova H.N. 2025. Pedagogical Opportunities of Applying CLIL Technology in Music Education

